

УДК 1751

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Жураева Саодатхон Хусанбековна,

Преподаватель университета Alfraganus university

E-mail: n.jurayeva@afu.uz

ORCID: 0000-0001-6269-6291

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18838562>

Аннотация. В статье рассматриваются структурные особенности, источники пополнения и этимологические характеристики молодежного сленга в современном русском языке. Освещаются исторические предпосылки формирования понятия «сленг» и эволюция его семантического содержания. В исследовании систематизируются основные разновидности данного языкового явления: молодежный, профессиональный сленг, а также сленг, связанный с увлечениями и интересами. Молодежный сленг классифицируется с учетом социальной принадлежности носителей и включает школьный, студенческий, сетевой, геймерский, хакерский и субкультурный типы. В работе анализируются как позитивные, так и негативные последствия влияния сленга на состояние современного русского литературного языка.

Ключевые слова: молодежный сленг, англицизм, интернет, английский язык, современный русский язык, источники пополнения, разновидности сленга.

Abstract. This article examines the structural characteristics, sources of formation, and etymological features of youth slang in contemporary Russian. It outlines the historical development of the term “slang” and traces the evolution of its semantic interpretation over time. The research systematizes the main types of slang, including youth, professional, and hobby-related varieties. Particular attention is given to the classification of youth slang according to social environments, such as school, student, online, gaming, hacker, and subcultural communities. The study also evaluates both the constructive and potentially detrimental effects of slang on the current state of the Russian literary language.

Key words: youth slang, anglicism, Internet, English language, modern Russian language, sources of replenishment, varieties of slang.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy rus tilidagi yoshlar slengining o'ziga xos xususiyatlari, boyish manbalari hamda etimologik jihatlarini tahlil qilinadi. Shuningdek, “sleng” tushunchasining shakllanish tarixi va uning mazmuniy evolyutsiyasi yoritib beriladi. Tadqiqot doirasida slengning asosiy ko'rinishlari — yoshlar, kasbiy hamda turli qiziqish va mashg'ulotlar bilan bog'liq turlari tasniflanadi. Yoshlar slengi ijtimoiy guruhlar kesimida (maktab, talaba, internet tarmog'i, geymer, xaker hamda submadaniyat vakillari nutqi) guruhlashtiriladi. Ish yakunida slengning zamonaviy rus adabiy tilining rivojlanishiga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'siri yuzasidan ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar. yoshlar jargoni, anglitsizm, internet, ingliz tili, zamonaviy rus tili, to'ldirish manbalari, jargon navlari.

Введение. Современное общество переживает период масштабных трансформаций, что неизбежно отражается на языковой системе. Мы не только используем обновленные языковые формы, но нередко сами становимся инициаторами новых слов и выражений. Особенно динамично в этом отношении развивается молодежный жаргон как разновидность социального диалекта. Социальные диалекты на протяжении многих десятилетий находятся в центре внимания лингвистов, и интерес к ним не ослабевает. Это обусловлено устойчивым исследовательским интересом к некодифицированным формам речи, что и определяет актуальность подобных исследований. Язык рассматривается как важнейший механизм репрезентации культуры, участвующий в создании, сохранении и передаче духовных ценностей

Студенческий сленг выступает отражением социокультурной среды и ценностных ориентиров молодежи. Практические наблюдения свидетельствуют о сравнительно ограниченном тематическом объеме словаря студенческого жаргона. В его структуре можно выделить две ключевые сферы: лексика, связанная с образовательным процессом, и общеупотребительная разговорная лексика. Центральное место занимают номинации, относящиеся к учебной деятельности, которые объединяются в несколько тематических групп: наименования факультетов и специальностей; названия учебных дисциплин; обозначения преподавателей и студентов; элементы повседневной студенческой жизни; временные параметры расписания; пространственные реалии; термины, связанные с формами контроля; названия мероприятий; а также экспрессивная оценочная лексика.

Общебытовой пласт включает слова, обозначающие лица, действия, состояния, предметы, деньги, пищу, части тела и эмоционально-оценочные характеристики. В целом студенческий жаргон демонстрирует сравнительно узкий круг обозначаемых реалий.

Анализ литературы по теме. Понятие «сленг» сравнительно поздно вошло в отечественную лингвистику, однако данное явление активно изучается. Часть исследователей рассматривает молодежный сленг как разновидность жаргона, другие объединяют термины «арго», «жаргон» и «сленг», а третьи подчеркивают их различия. Активный образ жизни студента обуславливает преобладание глагольной лексики в жаргоне, что связано с динамикой его повседневной деятельности.

В последние десятилетия проблемы развития современного русского языка интенсивно анализируются в трудах ведущих лингвистов. Особое внимание уделяется словообразовательным процессам и семантическому переосмыслению единиц. Не все глаголы сленговой лексики имеют производные существительные, что свидетельствует о специфике деривационных моделей.

Гендерный аспект функционирования студенческого сленга связан с коммуникативным поведением мужчин и женщин. Социолингвистические исследования показали, что пол говорящего влияет на выбор языковых средств. В студенческой среде наблюдаются различия в формах приветствий и обращений: юноши чаще используют фамилии, прозвища и сниженные формы, тогда как девушки склонны к употреблению уменьшительно-ласкательных форм и сокращенных имен.

Юноши более активно осваивают новые сленговые единицы, особенно образованные путем семантического переосмысления. Девушки чаще используют заимствования английского происхождения, преимущественно в неофициальном общении. В речи молодых мужчин фиксируется высокая частотность существительных и прилагательных, тогда как девушки чаще употребляют глаголы, междометия и частицы.

Анализ и результаты. При характеристике внешности представители разных полов демонстрируют ориентацию на противоположный пол, что проявляется в выборе номинаций. Мужская речь отличается стремлением к точности и нередко к намеренному огрублению. Женская речь характеризуется большей эмоциональностью и экспрессивностью.

Опрос показал, что юноши чаще используют разнообразные нестандартные оценки как положительных, так и отрицательных ситуаций. Наиболее частотными маркерами позитивной оценки в мужской среде являются экспрессивные краткие формы, в женской — эмоционально окрашенные слова.

Использование сленга противоположным полом в целом воспринимается нейтрально. Однако в мужской компании уровень употребления сленга выше, тогда как девушки чаще используют его в смешанных группах, что может быть связано со стремлением к самопрезентации.

Выводы и предложения. Наблюдения показывают, что чрезмерная языковая раскованность может вызывать обратный эффект в коммуникации. В однополых группах молодежь чувствует себя свободнее, чем в смешанных коллективах, что влияет на выбор лексических средств.

Сленг делает речь краткой и выразительной, способствует скорости коммуникации и эмоциональной насыщенности высказывания. Вместе с тем существует мнение, что чрезмерное употребление сленга может снижать уровень речевой культуры, способствовать утрате норм литературного языка и ограничивать словарный запас.

Современное общество предъявляет к языку требования точности, богатства и выразительности. Этим критериям в полной мере соответствует литературный язык, который развивается вместе с обществом. Для полноценной социальной коммуникации необходимо владеть прежде всего нормами литературного языка, рассматривая сленг как дополнительный, а не основной инструмент общения.

Литература:

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Книга по требованию, 2013. – 608 с
2. Арустамова, А.А. Место молодежного сленга в системе современного русского языка / А.А. Арустамова // Перспектива - 2005: материалы Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. -Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2005. - С. 50-52.
3. Гареева, Л.М. Современный русский новояз: разновидности и тенденции развития / Л.М. Гареева // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2020. – № 6. – С. 86 – 91.
4. Голованова, Д. С. Влияние интернет-сленга на речевую культуру современной молодежи / Д. С. Голованова, И. Н. Якименкова // Юный ученый. – 2019. – № 3 (23). – С. 1-3.
5. Jurayeva, N. G., Raimjanova, N. K., Djamalutdinova, B. R., Khorunova, S. B., & Jumaeva, S. D. (2021). Creative Features Of Non-Traditional Lessons In English Lesson In The Sphere Of Higher Education. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 15523-15528.and Design: Social Science, 2(01), 9-12.